

Majlisiy hayoti va ijodi haqida.

Yuldasheva Saida Rahmonqul qizi.

Guliston davlat universiteti 2-bosqich magistranti.

Annotasiya

Mazkur maqolada o‘zbek mumtoz adabiy manbalaridan biri hisonlangan Majlisiy qalamiga mansub “Qissayi sayfulmulk” asarining adabiy-badiiy ahamiyati tadqiq etilgan bo‘lib, unda o‘zbek mumtoz ijodkorlaridan biri hisoblangan Majlisiyning hayot yo‘li, ijodiy faoliyati va o‘zbek mumtoz adabiyotida tutgan o‘zni o‘rganildi. Shoir qalamiga mansub bo‘lgan “Qissayi Sayfulmulk” dostonining yozilish tarixi, mumtoz adabiyotimiz tadqiqotchilari tomonidan o‘rganilganlik darajasi o‘zbek mumtoz adabiyotida tutgan o‘rni tadqiq etildi.

Kalit so‘zlar

“Qissayi Sayfulmulk”, musulmon xalqi, urdu tili, fotih, Eron kurdlari, jon qushi, syujet va hakazo

Majlisiy (15-asr oxiri, Xorazm - 16-asr 1-yarmi, Buxoro) — shoir. Hayoti va ijodi qaqida ayrim ma’lumotlar Nisoriyning «Muzakkir ul-ahbob» tazkirasida uchraydi.

Uning 4000 misralik «Qissai Sayfulmuluk» ishqiy-sarguzasht dostoni bizgacha yetib kelgan. Asar masnaviyda, hazaj bahrida, qissa ichida qissa shaklida yozilgan bo‘lib, tuzilishi, voqealar bayoni jihatidan folklor asarlariga yaqin turadi. Misr shohi Osimning yolg‘iz o‘g‘li Sayfulmulukning Fatina shohi Shohbol qizi Badeuljamolga g‘oyibona sevgisi va unga erishish yo‘lidagi sarguzashtlari, umuman insonning o‘z baxti uchun kurashi va bu jarayonda uning kamol topishi tasvirlangan. Asarda

adolat, yaxshilik va ezgulik madh etilgan, podshoxlar adolatga chaqirilgan, xotinqizlar huquklarini himoya qilish g'oyalari ilgari surilgan.

XVI asr adabiyotinig o'ziga xos namoyandalaridan biri bo'lgan shoir Majlisiy o'zbek adabiyoti tarixiga o'ziga xos doston yaratib, alohida xususiyatlarga ega bo'lgan doston janrining bir vakili sifatida kirib kelgan. Majlisiyning hayotiga doir ma'lumotlar juda oz bo'lib, Uning asli kim bo'lgani, qachon tug'ilib, vafot etganiga doxil bibliografik ma'lumotlari ochiq emas. U haqidagi manbalar tahlili natijasi o'laroquni Xorazmdan deb taxminqilishadi. Ammo "Tazkirai nashtari ishq" asarida keltirilishicha, Majlisiy Hirotda yashab ijod etgan. U G'aribiy taxallusi bilan ham ijod etib, Husayn Boyqaroning saroyida xizmat qilgan. Hasanxo'ja Nisoriyning "Muzakkiriahbob" asaridaesa Majlisiyni Bobur bilan o'rtalarida gap qochib, uni Ubaydullaxon xizmatiga o'tibketganligi haqida ma'lumotlar berib o'tiladi. Asarda uning 1520-yillar oralig'ida vafot etganligi bayon etiladi. Shuningdek, Olim Sharafiddinov tomonidan 1945-yilda yozilgan O'zbek adabiyoti xrestamatiyasida muallif Hasanxo'ja Nisoriyning ma'lumotlariga asoslanib, uni Ubaydulloxon saroyida nufuzi baland rasmiy vazifada turganligini, Ubydullaxon vafotidan keyin Abdulazizxon saroyida ham faoliyat yuritganligini xabar beradi.

Yuqoridagi ma'lumotlar tadqiqtalab na'lumotlar hisoblanadi. Chunonchi, agar Majlisiy chindan ham Husayn Boyqaro aroyida yashaganida hamda Bobur bilan aloqasi bo'lganida nim uchun, na Alisher Navoiyning "Majolis un-nafois", na Boburning "Bobunoma" asarlarida u haqida birorta ma'lumot uchraydi. Shu bois mazkur ma'lumotlar hozirgacha t'laqonli o'z ilmiy isbotining tasdig'ini topmagan.

Majlisiy haqidagi to'laqonli ma'lumotlar Hasanxo'ja Nisoriyning "Muzakkiri ahbob" asarida uchraydi. Unda shunday deyiladi: "Mavlono Majlisiy xushsuhat va majlisga oro beruvchi kishi ekan. Qoiya imkoniyatdi qanchalik cheklamasin, uning

ilhom tulpori o'zini keng maydonda chopayotgandek his qilar ekan. U so'z to'pini mahorat chavgoni bilan tortib olarkan. Yaxshi she'rlari va diltortar so'zlari bor. Qasidalari latif va g'aroyib. Bobur podshoh madhida qasida aytib, uni muborak majlisida o'qib berayotganda, podshohning xotiriga uni yeti ming tanga bilan mukofatlash keldi. Qasidani o'qish jarayonida podshohning esiga tasodifan Chig'atoy hajv qilingan ruboiy kelib, Muhammad Solih bu ruboiyni qanday munosabat bilan aytganligini so'radi. Mullo ruboiy podshohga ma'qul bo'lgan ekan deb o'ylab, ruboiyni aytgan men, ammo u Muhammad Solih nomiga noto'g'ri shuhrat topgan dedi. Podshohning avzoyi o'zgarib uni qatlga buyurmoqchi bo'ldi. Ammo afv so'rayotganlar tomonini ma'qul ko'rib aytgan ekanki, she'rining mukofoti uchun qaror qilingan yeti ming tangani xuni bahosiga qaytarib, o'zini quvib yuborsinlar." Qasidaning matla'si:

Soqiyo, barxezki, mashshotayi bog' ast nasim,

Dastayi oyini jom kun az soidi sim.

Va bu matla'ni ham mulloga nisbat beradilar:

Har zamon garde ko'yi do'st sar bar mekudan,

To kadam aftoda onjo xok bar sar mekunad."

Nisoriyning mazkur ma'lumotlari nechog'lik to'g'ri bo'lishi noaniq. Chunki, u yuqoridagi keltirilgan iqtiboslarda Majlisiy tilidan aytilgan qaidaning baytlarini "aytadilarki", "nisbat beradilar" deya uchinchi shaxs tilidan aytmqda. Shunga ko'ra bu ma'lumotlarni qaysidir ma'noda rivoyatga asoslangan deyish mumkin. Agarda Nisoriy ushbu ma'lumotlarni biror ishonchli kishidan yoki manbadan olganida albatta uni tazkirasida ochiqlab o'tgan bo'lardi. Shuningdek bu yerda "Qissayi Sayfulmulk" ham tilga olinmagan. Harqalay bu kabi masalalar Majlisiy ijodini keng

ko'lamda tadqiq etish hamda uning hayoti va ijodiga doir salmoqli tadqiqot ishini olib borishni talab qiladi.

Hasanxo'ja Nisoriyning uning she'riyatiga yuqori baho bergani muqobilida, unga tegishli bo'lgan "Qissayi Sayfulmulk" asari ham mahorat bilan yozilgan. Asar masnaviy janri asosida bunyod bo'lgan bo'lib, shahzoda Sayfulmulkning sarguzashtlarini hikoya qilish asosiga qurilgan. Asarning bizgacha nira nechta qo'lyozma va toshbosma nusxalari yetib kelgan. Olimlarning ma'lumot berishicha, ulardagi baytlar soni bir-biridan farq qiladi. Asar qo'lyozmalrining ikki nusxasi Toshkentda Abu Rayhon Beruniy nomidagi qo'lyozmalar institutida saqlanadi. O'zbek adabiyotida dostonning folklor varianti xam yaratilgan. Asar O'rta Osiyo xalqlari orasida keng tarqalgan, qozoq (Said Garay, 1904), turkman (Qurbonali Ma'rufiy), tatar, rus va boshqa tillarga tarjima qilingan. Qozonda qayta-qayta nashr etilgan (1807, 1849, 1883, 1914). Toshkentda dastlab 1916 yil chop qilingan. To'la bo'lmagan ikki qo'lyozma nusxasi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanadi (inv. 3425, 8205).

"Qissayi Sayfulmulk"ning sangiy nusxasi 1883 va 1898-yillarda Qozonda nashr qilingan. Bu nusxa 4000 misraga yaqin hajmdadir. 1959-yilda Toshkentda alohida kitob sifatida qisqartilishlar bilan chop etildi. Shuning munosabati bilan asardan parchalar o'sha davrdagi adabiyot xrestomatiyalariga kiritildi. Mazkur manbani o'rganib tahlil etishda o'zbek adabiyotshunoslaridan Natan Mallayev, A. Ibrohimov, B.Valixo'jayev, B. Mahemedovlar bshchilik qildilar. Doston aruzning hazaji musaddasi mahzuf (mafoiylun, mafoiylun, fauvlun) vaznida yozilgan. Mazkur vazn Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusrav Dehlaviy, Alisher Navoiylar Xamsasining ikkinchi dostoni bo'lgan "Farhod va Shirin" vazniga muvofiqdir.

“Qissayi Sayfulmulk” asarining voqealar rivoji Sharq musulmon adabiyotidagi sayyor syujetga asoslangan bo’lib, ushbu asarning dastlabki yozma namunasi arab adabiyotidagi “Ming bir kecha” ga borib taqaladi. Shahzoda Sayfulmulk haqidagi doston va qissalar Sharq musulmon xalqlari, jumladan, arab fors, turk va urdu tillarida mavjudligini inobatga olib, bu asarni “Shahzoda Sayfulmulk” turkum dostonlari deb atash mumkin bo’ladi. Majlisiyning “Qissayi Sayfulmulk asari ushbu silsilaning turkiy, xususan, o’zbek adabiyotidagi bir namunasi. “Qissasi Sayfulmulk”ning shu nomdagi bir qancha forsiy nusxalari mavjud bo’lsada, Muhammad Sa’duddin Buxoriyning “Jome’ ul-hikoyot” asarida uning nasriy shakli uchraydi.

Majlisiyning bu ijod mahsuli mazkur mavzu an’anasidagi o’ziga xos bosqich bo’ldi. Birinchidan, adib o’zigacha yaratilgan ishqiy sarguzasht haqidagi qissalarni puxta o’rgandi, umumlashtirdi, rivojlantirdi. Ikkinchidan, salafлари yo’l qo’ygan kamchiliklarni tuzatdi. Uchinchidan, oldinlari sarguzashtlar haqidagi qissalar arab va fors tillarida yozilgan bo’lsa, Majlisiyning turkiy tilda yozishga jazm qildi. Unda XIII asr oxiri - XIV asr boshlaridagi turkiy adabiyotning bir qator o’ziga xos xususiyatlari juda yorqin namoyon bo’lgan. Majlisiyning “Qissayi Sayfulmulk” asari debochasida muallif ushbu asardan ko’zlagan maqsadi haqida qisqacha bayon etib beradi:

Vale ul nusxa erdi forsiy nasr,
Erursada hikoyar so’zi ham asr.
Qilibdur Majlisiy bu so’zni pardoz,
O’qusang qilur jon qushi parvoz.

Mazkur misralardan Majlisiyning Sayfulmulk haqidagi forsiy manbalarga murojaat qilgani va ushnu manbalardan o’z asarida xamirturush vazifasida foydalangan

ochiqlanadi. Shuningdek, Majlisiy bu o'rinda Muhammad Afviyning "Jome' ul-hikoyot" asaridan fiydalangan bo'lishi mumkin. Chunki misrada forsiy tildagi Sayfulmulk qissasining nasriantidan foydalanganligiga ishora qilmoqda.

Halollikka, o'z mehnati bilan halol kun ko'rishga, boshqalarga zulm qilmaslikka undash Majlisiyning hikoyalarining asosiy maqsadidir. O'zbek ajoyib nazmiyida ilk marotaba ishqiy dialoglar Majlisiy tomonidan keng tarzda qo'llangan. Ana shu dialoglar vositasida asosiy g'oyaviy maqsad yorqin va ta'sirchan ifodalangan va poetik ifodalar ham aynan diologlar shaklida kelganda o'quvchiga oson va tushunilishi oson bo'lgan.

"Qissai Sayflmulk" – turkiy ajoyib nazmiyning eng qadimiy namunalaridan biridir. Unda XVI asr oxiri – XVII asr boshlaridagi turkiy adabiyotning bir qator o'ziga xos xususiyatlari juda yorqin namoyon bo'lgan. Sayfulmulk haqidagi qissalar Majlisiyning olam va odam haqidagi qarashlarini badiiy jihatdan ifodalash uchun vosita bo'lgan. Qissalar asosini tarixiy-ilohiy voqealar tashkil etadi. Ular o'z ildizlari bilan Qur'on va hadislarga, insoniyatning yaratilishi va rivojlanish tarixiga, xalq og'zaki ijodiga borib taqaladi. Ammo bularning ko'pchiligi, birinchi navbatda, Majlisiy badiiy tafakkuri yordamida qayta idrok etiladi, badiiy talqinini topadi. Mavzu doirasiga ko'ra asardagi qissalar juda rang-barang. Olamdagi butun mavjudod egasi Ollohni ulug'lash, payg'ambarlar hayotiga doir lavhalarni eslash, ota-ona va farzand munosabatlari, sevgi va sadoqat, vatan va vatanparvarlik, erk va adolat, do'stlik va hamjihatlik, urush va tinchlik kabi mavzular shular jumlasidandir. Bular asardagi yetmish ikki qissada o'z ifodasini topgan. Qissalarning ko'pi qahramon haqidagi muayyan xabar bilan boshlanadi, so'ng sheri madh, keyin asosiy voqealar bayoni keladi. Bazi qissalar ichida yana mustaqil hikoya, rivoyat va naqlar ham bor. Masalan, Shoh Bahorom qissasida bir necha hikoya, latifa, bayt,

g'azal va boshqa janr namunalari uchraydi. Ammo ular asarda olg'a surilgan asosiy g'oyaviy-badiiy maqsad bilan yaxlitlikni tashkil etadi.

Halollik, o'z mehnati bilan halol kun ko'rishga, boshqalarga zulm qilmaslikka undash Majlisiyning g asosiy maqsadidir.

Asarda keltirilgan she'riy hikoyalarni poetik jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, ularda xalq og'zaki ijodining tasiri ham yorqin seziladi. Xususan, latifa janriga xos belgilar hikoyaga ko'chib o'tgan. Suhbatning diolog asosida olib borilishi, soddalik, donishmandlik, topqirlik, hozirjavoblik fazilatlarining ustuvorligi, ifodalarning qisqa, aniq, lo'ndaligi, og'zaki ijoddan tasirlanish natijasidir.

Unda Sharq falsafasi bilan qadimiy milliy qadriyatlarimiz uyg'unlashib ketgan.

Qadimiy turkiy tilni o'zida ifoda etgan bebaho durdona ikki kitobdan iboratdir. Sobiq sovetlar davrida hayoti va ijodi o'rganilishi taqiqlangan allomaning ushbu asari Mustaqillik sharofati va tariximizga munosabat o'zgarganligi tufayli darsliklardan o'rin oldi. Masalan, 9-sinf adabiyoti majmuasiga Nosiruddin Burhonuddin Majlisiyning mashhur asarlaridan namunalar kiritilgani buning isbotidir. "Qisasi Majlisiy" asari o'zbek ajoyib nazmiyiy adabiyotining birinchi yirik namunasidir.

Majlisiyning "Qisasi Sayfulmulk" asari Mustaqilligimiz sharofati va bir guruh olimlarimizning sa'y-harakati bilan kitob javonlarimizdan o'rin oldi. Asarning tili juda murakkab bo'lib, bugungi kitobxonning tushinishi juda qiyin.. Undagi insonlarni bir-birlariga jabr – zulm qilmay, nohaq qon to'kmay, harom – xarish ishlarga berilmay, sharm-hayoni e'zozlab yashashga undovchi o'g'it va hikmatlari navro'zi olam kabi bugungi kunda ham o'z mohiyatini yo'qotgan emas. Asarda e'tiqod va iymonga sodiqlik, pok axloqning hirsu hasad, qonxo'rlik, badnafslilik

ustidan g'alabasi tasvirlanadi. Qadimiy turkiy so'z san'atining go'zal va g'aroyib obidasida shahzoda Sayfulmulk hayoti Sharqning donishmandligi ila go'zal afsona va rivoyatlar orqali aks etgan.

Vaqt o'tishi, turli ijtimoiy-siyosiy voqealarning sodir bo'lishi natijasida turkiydagi ba'zi so'zlar o'z umrini yashab bo'lgan va iste'moldan chiqib ketgan. Masalan: ud, uy-sigir; to'ra – qonun-qoida; uv – uy, joy kabi so'zlar. Shu bilan bir qatorda hayot sinovlariga bardosh bergan va bugungi kunda ham tilimizda faol qo'llanilayotgan juda ko'p so'zlar Majlisiyyozib qoldirgan bebaho durdonaning har bir satrida uchraydi. Masalan, *tishi-xotin* so'zi respublikamizdagi ba'zi viloyatlarning shevasida hali ham ishlatiladi. *Tangmoq-o'ramoq; navmid-umidsiz, noumid; iya-ega, sohib; xarbus-tarvuz; chanoq-yog'och idish, tovoq; og'-to'r, tuzoq; daf(dap)-doira; sichak (secha) – chumchuk; ovuch-kaft, hovuch; kirpich – g'isht; ashoq-past; avlo-yaxshiroq, afzalroq; kezik(gazik)-navbat; qo'ndog'lab-yo'rgaklab; yurtug' (yirtiq kiyim – kechak)-teshik; o'kcha-tovon; amurd (almurd)-nok; buz-muz.*

Xorazm shevasida bu so'zlar bugun ham aynan shu ma'noda ishlatiladi. Ko'kilamoq-rashk qilmok; yozilamoq-yozilmoq; bag'irsoq-rahmdil, oq ko'ngil; isurmoq-mast, kayf. Bu so'zlar ham hozir ko'pgina shevalarda ishlatiladi. Shuningdek, o'z mazmun – mohiyatidan biroz uzoqlashgan so'zlar ham mavjud. "Bodiya" so'zi asarda-cho'l, dasht, sahro, biyobon ma'nosida ishlatilgan. Xorazmda palov yeydigan maxsus idishni *bodiya* deb yuritishadi. Asarda "arig'" so'zi pokiza, sof ma'nosida ishlatilgan. Xorazmda bugun bu so'z ozg'in, nimjon ma'nosida ishlatiladi. Asarda "yobon" so'zi cho'l biyobon ma'nosida ishlatilgan. Xorazmchada bugun u yovon deb ishlatiladi. Cho'l, biyobondan tashqari qishloq ma'nosini ham anglatadi.

Ajdodlarimizning ilm sohasidagi ildizlari chuqur ekanligini anglatadigan soʻzlar ham mavjud. *Aqron-sayyora; baqir-mis; Saqit – Zuhra, Venera; tuch-bronza.*

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

S.N.Ibrohim. ruhning rangin sadolari / Asqar Mahkam. Haq. Saylanma. Adib, 1998.

144 bet

O.Matjon. Nega men? Sharq yulduzi, 1990-yil, 6-son, 41-b.

Faxriyor. Yoziq. Doston//Sharq yulduzi, 1991. 4-son, 91-b.

T.Nizom. Bahoriy maysalar. Saylanma. I jild. T. 2007. 247-b.

T.Nizom. Avji yoz. 2- jild. T.: 2007.

E.Shukur. Hamal ayvoni. T: Sharq, 2002. 231-bet.

Takomil mashaqqatlari. Ulugʻbek Hamdam bilan suhbat. “Tafakkur”. 2017. 3-son.

22-27-b.